

PROGETTO

Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura rEtinica nei pazien**TI** co**N** Di**A**bete
Me**L**lito – Studio **RETINAL**

Versione 1.0 del 5.5.2021

Proponente:

Dr.ssa Stela Vujosevic

UO Oculistica - Ospedale San Giuseppe

e-mail: stela.vujosevic@multimedica.it

In collaborazione con:

Dottorssa Gaia Spinetti

UO Ricerca

e-mail: gaia.spinetti@multimedica.it

FONDI disponibili o in sottomissione: NA

SCOPO del Progetto:

Lo scopo è quello di raccogliere dati per una pubblicazione scientifica su una rivista internazionale indicizzata e produrre dati per richieste di finanziamento.

Servizi MultiMedica coinvolti:

Data Management

Servizio di Biostatistica - Dott.ssa Elena Tagliabue

TITOLO: Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura rEtinica nei pazienTI coN DiAbete MeLlito – Studio **RETINAL**

Introduzione: La malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19) conseguente all'infezione da SARS-CoV-2 si è diffusa a livello globale in pochi mesi causando ad oggi più di un milione di morti. Il SARS-CoV-2 si diffonde prevalentemente tramite le goccioline respiratorie delle persone infette (droplets)^{1,2}. Altri meccanismi di trasmissione riconosciuti sono il contatto diretto ravvicinato, toccando con le mani contaminate le mucose di bocca, naso e occhi e raramente la via fecale-orale³. La trasmissione può avvenire da pazienti sintomatici o asintomatici e il tempo medio di incubazione è compreso tra i 5-6 giorni^{1,4}. Sebbene la patologia da COVID-19 porti a sintomi simil-influenzali piccoli o lievi nella maggior parte dei pazienti affetti, la malattia può causare gravi complicazioni spesso letali come polmonite progressiva, sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e insufficienza multiorgano, causata da una risposta infiammatoria eccessiva e sindrome da tempesta di citochine³. L'infezione da SARS-CoV-2 è causata dal legame della proteina virale Spike (S) al recettore dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2), dopo l'attivazione della proteina Spike da parte della proteasi transmembrana serina 2 (TMPRSS2)³. È interessante notare che SARS-CoV-2 è in grado di infettare le cellule endoteliali infatti le cellule endoteliali esprimono alti livelli di ACE2. Inoltre l'espressione di ACE2 è stata rilevata anche nella retina. Sin dall'inizio della pandemia da SARS-CoV-2, è stata evidenziata una correlazione con lo sviluppo di complicanze vascolari⁵, provocando danni a carico dell'endotelio, causandone l'infiammazione, l'apoptosi e la necrosi⁶. Se il virus colpisce le cellule endoteliali dei vasi² può causare un danno del microcircolo della retina che porta ad alterazioni retiniche. Le alterazioni della retina sono comunemente osservate nei pazienti con malattie virali. È stato dimostrato che gli occhi e la sindrome da COVID-19 sono strettamente legati: infatti, può colpire vari distretti corporei tra cui l'occhio causando alterazioni della retina e del suo sistema vascolare. Noti fattori di rischio di virulenza per SARS-CoV-2 sono l'età avanzata e la presenza di comorbidità, incluso il diabete mellito⁷, una malattia metabolica caratterizzata da glicemia alta in un contesto di insulino- resistenza e insulino- deficienza relativa. Una complicanza del diabete mellito (DM) molto diffusa è la retinopatia diabetica (RD), che si caratterizza per danno su tutte le componenti cellulari retiniche ed è associata ad una disfunzione vascolare, in particolare a quella endoteliale². L'esposizione ripetuta a elevati livelli di glucosio nel sangue rende più fragili le pareti dei piccoli vasi, compresi quelli della retina, rendendoli più predisposti alla lesione. Le implicazioni oftalmologiche della sindrome da COVID-19 in pazienti diabetici non sono state del tutto ancora investigate, anche se l'occhio è stato definito come una porta di ingresso del virus^{8,9}. Non è ancora noto se i soggetti con DM in seguito a infezione da SARS-CoV-2 possano andare incontro alla insorgenza di complicanze retiniche.

Razionale: Lo scopo di questo studio pilota osservazionale sarà quello di valutare se i pazienti diabetici con o senza RD che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2, possano sviluppare un'apparente danno del microcircolo retinico^{10,11} eventualmente già compromesso dal DM. Verrà valutato lo stato della retina dei soggetti tramite una visita oculistica completa, la valutazione del fondo oculare, l'OCT e l'OCT-angiografia¹². Si quantificherà inoltre la presenza di predittori circolanti e marcatori di malattia noti per la loro associazione con l'infezione da SARS-CoV-2, il diabete e la retinopatia diabetica¹³.

Dati di letteratura : Sono stati raccolti pochi dati sulle conseguenze dell'infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti diabetici, in particolare nessuno studio si è focalizzato sulle complicanze microvascolari retiniche nei soggetti diabetici che hanno incontrato l'infezione da SARS-CoV-2. Uno studio ha rilevato una correlazione tra la RD e le forme più severe di COVID-19, inclusa la possibilità di essere intubati¹⁴. Sono stati inoltre condotti pochi studi su pazienti non diabetici che hanno riportato danni alla retina in seguito all'infezione da SARS-CoV-2^{15,16,17}. Per questi studi sono stati arruolati, in alcuni casi, pazienti che hanno avuto il COVID-19, a cui è stata richiesta la negatività del tampone e la dimissione dall'ospedale da 14 giorni¹⁷, mentre in altri casi sono stati arruolati soggetti affetti da COVID-19 con criteri diversi di ammissione allo studio: pazienti sintomatici tra il giorno 11 e 33 dall'insorgenza dei sintomi¹⁵, oppure soggetti positivi al tampone nasofaringeo e che avevano avuto l'insorgenza dei sintomi nei 30 giorni precedenti allo screening del fondo oculare¹⁶. Non sono presenti dati in letteratura sulla valutazione del microcircolo retinico in pazienti diabetici che hanno avuto la malattia da COVID-19.

Tipo di studio: studio osservazionale prospettico

Sede MultiMedica: Ospedale San Giuseppe, UO Oculistica –Dott.ssa Vujosevic

Obiettivo primario: Valutare l'effetto del COVID-19 sulla struttura del microcircolo retinico tramite OCT-angiografia (OCTA).

Obiettivi secondari: Valutare il potenziale ruolo di biomarcatori di danno retinico conseguente a COVID-19 di biomolecole circolanti nel sangue periferico note per la loro associazione con l'infezione da SARS-CoV-2, il diabete e la retinopatia diabetica.

Endpoint primario : Comparare le alterazioni di perfusione vascolare retinica in sede maculare nei soggetti diabetici senza retinopatia diabetica che hanno o non hanno avuto la malattia da COVID-19.

Endpoint secondari :

1. Comparare i livelli di perfusione vascolare nei soggetti diabetici con retinopatia diabetica non proliferante che hanno o non hanno avuto la malattia da COVID-19.
2. Comparare i livelli di perfusione vascolare nei soggetti non diabetici che hanno o non hanno avuto la malattia da COVID-19.
3. Investigare la differenza tra i livelli di predittori circolanti e marcatori di malattia tramite analisi quantitative di tipo osservazionale (Real Time PCR, ELISA) sui campioni di sangue periferico raccolto.

Variabili di interesse da raccogliere:

1. La presenza di retinopatia tramite la foto del fondo oculare mediante foto ad ampio campo (200°).
2. Spessore retinico centrale e spessore degli strati retinici interni tramite OCT della macula.
3. I parametri della zona avascolare foveale (FAZ), la densità vascolare retinica e la densità di perfusione vascolare retinica tramite l'OCTA nei diversi plessi retinici.

4. Abbondanza relativa di predittori circolanti e marcatori di malattia tramite analisi quantitative di tipo osservazionale (Real Time PCR, ELISA) sui campioni di sangue periferico raccolti (3 provette di circa 4ml- 1 tappo viola)

Numerosità del campione: Vista la particolarità dei soggetti oggetto di studio, nonché la possibile difficoltà di arruolamento, trattandosi di uno studio esplorativo, verranno inclusi nel presente progetto tutti i soggetti che si presenteranno presso l'UO Oculistica dell'ospedale San Giuseppe nel giro di due mesi e che rispetteranno i requisiti di inclusione.

Tipo di Analisi Statistica: Le variabili continue raccolte verranno sintetizzate tramite media e deviazione standard o tramite mediana e range interquartile, in base alla loro distribuzione, e saranno confrontate tra i gruppi tramite ANOVA o test non parametrico di Kruskal-Wallis, con opportuno aggiustamento di Bonferroni per confronti multipli. In caso di confronto tra due gruppi sarà utilizzato il T test o il test non parametrico di Wilcoxon. Un p-value <0.05 sarà considerato statisticamente significativo.

Descrizione della Popolazione - Soggetti in studio:

I soggetti saranno arruolati tra i pazienti afferenti all'UO Oculistica dell'Ospedale San Giuseppe e saranno suddivisi nei seguenti gruppi:

1. Soggetti diabetici senza retinopatia diabetica.
2. Soggetti diabetici senza retinopatia diabetica e che hanno avuto la malattia da COVID-19.
3. Soggetti diabetici affetti da retinopatia diabetica.
4. Soggetti diabetici affetti da retinopatia diabetica e che hanno avuto la malattia da COVID-19.
5. Soggetti non diabetici senza retinopatia.
6. Soggetti non diabetici senza retinopatia che ha avuto COVID-19.

I soggetti diabetici dovranno essere affetti da diabete mellito con e senza retinopatia diabetica Non Proliferante. Non dovranno presentare patologie retiniche e segni di trattamenti intraoculari per retinopatia o maculopatia. Non dovranno presentare significativa opacità di mezzi diottrici e una glicata inferiore al 10%.

Procedure di studio:

1. Analisi del fondo oculare tramite foto ad ampio campo (200°)
2. Scansione del fondo oculare tramite la Tomografia Ottica Computerizzata (OCT) e l'Angiografia Tomografia Ottica Computerizzata (OCTA).
3. Raccolta di campioni di sangue periferico dai pazienti arruolati per analisi quantitative di tipo osservazionale (Real Time PCR, ELISA) sui predittori circolanti e marcatori di malattia.

I dati saranno raccolti da sistemi di refertazione e archiviati in DB di progetto (Excel).

Procedure di normale pratica clinica: Per tutti i soggetti diabetici e non diabetici la visita oculistica, le foto del fondo oculare, OCT macula e OCTA sono procedure di normale pratica clinica. A tutti i soggetti candidabili sarà proposta lo studio, in caso di adesione la

partecipazione al progetto sarà formalizzata con la firma del consenso informato studio – specifico.

BIBLIOGRAFIA:

1. Harrison AG, Lin T, Wang P. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis. *Trends Immunol.* 2020;41(12):1100-1115. doi:10.1016/j.it.2020.10.004
2. Gui F, You Z, Fu S, Wu H, Zhang Y. Endothelial Dysfunction in Diabetic Retinopathy. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2020;11(September):1-16. doi:10.3389/fendo.2020.00591
3. Wang MY, Zhao R, Gao LJ, Gao XF, Wang DP, Cao JM. SARS-CoV-2: Structure, Biology, and Structure-Based Therapeutics Development. *Front Cell Infect Microbiol.* 2020;10(November):1-17. doi:10.3389/fcimb.2020.587269
4. Alene M, Yismaw L, Assemie MA, Ketema DB, Gietaneh W. Serial interval and incubation period of COVID-19 : a systematic review and meta- analysis. Published online 2021:1-9. doi:10.1186/s12879-021-05950-x
5. Chen L, Li X, Chen M, Feng Y, Xiong C. The ACE2 expression in human heart indicates new potential mechanism of heart injury among patients infected with SARS-CoV-2. *Cardiovasc Res.* 2020;116(6):1097-1100. doi:10.1093/cvr/cvaa078
6. Roberta Giordo, Panagiotis Paliogiannis, Arduino Aleksander Mangoni GP. SARS-CoV-2 and endothelial cell interaction in COVID-19: molecular perspectives. *Vasc Biol.* 2021;Volume 3:R15–R23.
7. Bergman J, Ballin M, Nordström A, Nordström P. Risk factors for COVID-19 diagnosis, hospitalization, and subsequent all-cause mortality in Sweden: a nationwide study. *Eur J Epidemiol.* 2021;(0123456789):8-10. doi:10.1007/s10654-021-00732-w
8. Mencucci R, Favuzza E, Becatti M, et al. Co-expression of the SARS-CoV-2 entry receptors ACE2 and TMPRSS2 in healthy human conjunctiva. 2020;(January). doi:10.1016/j.exer.2021.108527
9. Bertoli F, Veritti D, Danese C, et al. Ocular Findings in COVID-19 Patients: A Review of Direct Manifestations and Indirect Effects on the Eye. *J Ophthalmol.* 2020;2020. doi:10.1155/2020/4827304
10. Vujosevic S, Toma C, Villani E, et al. Early Detection of Microvascular Changes in Patients with Diabetes Mellitus without and with Diabetic Retinopathy: Comparison between Different Swept-Source OCT-A Instruments. *J Diabetes Res.* 2019;2019. doi:10.1155/2019/2547216
11. Vujosevic S, Muraca A, Gatti V, et al. Peripapillary microvascular and neural changes in diabetes mellitus: An oct-angiography study. *Investig Ophthalmol Vis Sci.* 2018;59(12):5074-5081. doi:10.1167/iovs.18-24891
12. Vujosevic S, Toma C, Villani E, et al. Subthreshold micropulse laser in diabetic macular edema: 1-year improvement in OCT/OCT-angiography biomarkers. *Transl Vis Sci Technol.* 2020;9(10):1-11. doi:10.1167/tvst.9.10.31
13. Sangalli E, Tagliabue E, Sala L La, et al. Circulating MicroRNA-15a Associates With Retinal Damage in Patients With Early Stage Type 2 Diabetes. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2020;11(April):1-8. doi:10.3389/fendo.2020.00254
14. Corcillo A, Cohen S, Li A, Crane J, Kariyawasam D, Karalliedde J. Diabetic retinopathy is independently associated with increased risk of intubation: A single centre cohort study of patients with diabetes hospitalised with COVID-19. *Diabetes Res Clin Pract.* 2021;171:108529. doi:10.1016/j.diabres.2020.108529
15. Paula M Marinho, Alexya A A Marcos, André C Romano, *Heloisa Nascimento RBJ. Retinal findings in patients with COVID-19. 2020;(January).

- doi:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31014-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31014-X) Retinal
16. Invernizzi A, Torre A, Parrulli S, et al. Retinal findings in patients with COVID-19: Results from the SERPICO-19 study. *EClinicalMedicine*. 2020;27:100550.
doi:10.1016/j.eclinm.2020.100550
 17. Landecho MF, Yuste JR, Gándara E, et al. COVID-19 retinal microangiopathy as an in vivo biomarker of systemic vascular disease? *J Intern Med*. 2021;289(1):116-120.
doi:10.1111/joim.13156